

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti

**MILLIY QADRIYATLAR
VA MA'NAVIY
MEROSNING JAMIYAT
TARAQQIYOTIDAGI
O'RNI**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
anjuman materiallari to'plami*

«ELNUR-PRINT»
Toshkent – 2024

UO‘K: 821.512.133

KBK:84(50‘)

D 14

“Milliy qadriyatlar va ma’naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni”: mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami.
Toshkent: “Elnur-print” nashriyoti, 2024. – 544 bet.

Mas’ul muharrir:

Olimjon Davlatov,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

B.Qodirov, Sh.To‘rayev, M.Musayev, A.Madraximov,
N.Xusanova, X.Serobov, J.Xidirov, L.Eshonkulov.

Ushbu to‘plamda “Milliy qadriyatlar va ma’naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, to‘plam “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili” davlat dasturi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida o‘tkazilgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining 50-son yig‘ilish bayonida ko‘rsatib o‘tilgan vazifalar ijrosini ta’minlash hamda Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirilayotgan ALM-202403110247 sonli “Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ma’naviy-axloqiy tarbiyalash bo‘yicha o‘quv va ilmiy-metodik qo‘llanmalar, uslubiy tavsiya, ma’rifiy adabiyot va media mahsulotlar majmuasini yaratish” mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi (2024-2025 y.y.) doirasida bajarilgan.

To‘plamga kiritilgan maqolalardagi ma’lumotlarning xaqqoniyligi va iqtiboslarning to‘g‘riligiga mualliflar mas’uldir.

ISBN: 978-9910-9465-4-7

© “ELNUR-PRINT” nashriyoti, 2024

KIRISH SO'ZI

Bugungi kunda dunyoviy davlat sifatida mamlakatimizni yanada rivojlantirish, xalqimiz farovonligini ta'minlash, fuqarolarimizning huquq va erkinliklarini kafolatlash bilan birga ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, ma'naviy-ma'rifiy sohadagi tizimli chora-tadbirlar fuqarolarimizda e'tiqod madaniyatini shakllantirish, dunyoviy ilmlar asosida buyuk alloma ajdodlarimizning boy ilmiy-ma'naviy merosini tadqiq etish va yoshlarimizni milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Jamiyatimiz "Yangi O'zbekiston" tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati dunyoviy qadriyatlar asosidagi ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda.

Istiqlol degan muqaddas tushunchaning asl mazmun-mohiyatini idrok etishga intilgan, qalban anglashga harakat qilgan har bir kishi ongida "biz kecha kim edigu bugun kim bo'ldik" degan haqli savollar uyg'onishi tabiiy. Chunki jamiyatimizdagi bugungi olamshumul o'zgarishlar umrimizdan rozilik, shukronalik tuyg'ularini keltirishi tabiiy. Binobarin, yaxshi va yomonni, tarix bilan bugunni qiyos qilish natijasida haqiqiy ilm, shukronalik, hayotdan rozilik vujudga keladi. Biz bugun, haqiqatan ham, go'zal va betakror zaminda yashayapmiz?

Hozirgi tahlikali zamonda har bir jamiyat taraqqiyoti, shubhasiz, shu yurt xalqining o'ziga xos xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Milliylik, milliy qadriyatlar shu jamiyatning haqiqiy oziqlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Buni dunyo tajribasi ko'rsatib turibdi.

Bugungi zamon shiddati shuni ko'rsatmoqdaki, har bir jamiyat kerak bo'lsa har kuni yangilanishga majbur. Chunki yildan-yilning, kundankunning farqi keskin o'zgarib bormoqda. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda "Dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas". Bu butun koinot, tabiat va bashariyat doimiy o'zgarishda va yangilanishda deganidir.

Davrlar o'taveradi, zamonlar almashaveradi. Bu yorug' olamga kelgan har bir odamzot avlodi turli o'zgarishlar va yangilanishlar sari intilaveradi.

Bugun bizda ana shunday o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyati bor. Faqat birgina masala ana shu o'zgarishlarga befarq bo'lmaslik, unda ishtirok etish muhim hisoblanadi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Dunyo maydonida va o'z azmida qoyim turmoq, maqsadga erishmoq uchun muttasil oldinga intilish, hayotni va tafakkurni isloh qilish, yangilanish tomon sobitqadamlik bilan borish lozim". Agar shu ishlarda fidoiy bo'la olmasak, yurtimizning ertangi kelajagi oldida javobgar bo'lib qolishimiz mumkin.

Mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida

ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Keyingi yillarda hayotimizning barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar va tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda va muhim ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Erishilgan yutuqlar o'zimizniki. Ulardan havolanib xotirjamlikka berilmasligimiz lozim. Hayotning har bir lahzasi g'animat ekanini anglashimiz, shu yurt, shu Vatan uchun nimadir yaxshiliklar qilib qolishga ulgurmog'imiz lozim. Bu yo'lda ko'zlangan maqsadga yetish va yangi jamiyatning mustahkam poydevorini yaratish, O'zbekiston dong'ini olamga yoyish bilan bog'liq dolzarb vazifalarimiz borligini anglab yetish talab etiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, bugungi islohotlar jamiyatning hayoti uzviy pavishda ma'naviy japayonlap bilan bog'liqligini ko'pcatadi. Binobapin, mamlakatimizda muqtaqillikning ilk davplapidan boshlab ma'naviyatga qapatilgan e'tibopning acl maqcadi qadriyatlarimizni mustahkamlash, bapkamol shaxcni tapbiyalash va ijtimoiy-ma'naviy muhitni bapqapoplashtipishdan ibopat.

Vatanimiz muqtaqilligining ma'naviy acoclapini muqtahkamlash, ming yillap davomida tapkib topgan milliy qadriyatlapimizni acpab-avaylash, xalqimiz, ayniqca, yosh avlod qalbi va ongiga ona yuptga muhabbat, ictiqlolga cadoqat tuyg'ulapini cingdipish, eng acociyci, yuptdoshlapimiz tafakkupida milliy g'upupni shakllantipish macalaci ma'naviy japayonlapning tapkibiy qicmini tashkil qiladi.

Ammo bu ish o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Buning uchun muayyan tizim, ilmiy-amaliy acoc bo'lishi zapup. Ana shunday asosning vujudga kelishida sizuz-biz kabi ziyolilarning sa'y-harakatlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu ma'noda bugungi anjumanda, milliy qadriyatlarning tarixiy va falsafiy ildizlari; ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati; yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida milliy o'zlikni yuksaltirish texnologiyalari; milliy qadriyatlarga asoslangan taraqqiyot omillari; milliy kontentda qadriyatlarni targ'ib qilish masalalari; ma'naviy meros targ'ibotining metodologik asoslari kabi masalalarning ko'tarilishi bejiz emas.

O'ylaymizki bugungi anjumanda mazkur savollarga javoblar, yechimlar beriladi va bizning kelgusi rejalarimizni belgilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq //Toshkent,“O ‘qituvchi. – 1992. – T. 29.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // Elektron manba:<https://president.uz/uz/lists/view/5774>
3. Yoshlik dahosi farzandlarimiz siyrati va tiynatida aks etsin // Elektron manba:<https://yuz.uz/uz/news/yoshlik-dahosi-farzandlarimiz-siyrati-va-tiynatida-aks-etsin>
4. Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // Elektron manba:<https://www.yuz.uz/uz/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oqituvchi-va-murabbiylar-kuniga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>
5. Conti-Brown P. Scarcity amidst wealth: The law, finance, and culture of elite university endowments in financial crisis //Stanford Law Review. – 2011. – C. 699-749.

EDVARD SAID IJODIDA “ORIENTALIZM” FENOMENINING NAMOYON BO‘LISH XUSUSIYATLARI

Dostonbek RO‘ZIBOYEV,

O‘zbekiston Milliy universiteti

Falsafa va mantiq kafedrasida tayanch doktoranti

Sharq va G‘arb o‘rtasidagi munosabatlar eng qadimgi davrlardan tortib bugungi kunda ham xalqaro madaniy, diplomatik munosabatlarda murakkab fe‘l-atvori bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Dastlab geografik nuqtayi nazarga asoslanib ikkiga ajratilgan G‘arb-Sharq madaniyatlarining o‘zaro ta‘siri tarixning turli bosqichlarida turli tendensiyalar asosida kechgan. Biroq XVIII asrdan boshlab bu ikki madaniyatlar o‘rtasidagi munosabatlarda jiddiy transformatsion jarayonlar rivojlanib G‘arb tomonidan Sharqni tubdan yangi ilmiy va siyosiy prinsip va paradigmalar asosida o‘zlashtirish tendensiyasi boshlandi. Ushbu jarayonga ta‘sir ko‘rsatgan asosiy sabab bir tomondan orientalizmning mustaqil tarixiy fenomen sifatida shakllanishi, boshqa tomondan esa G‘arbning faol mustamlakachilik siyosatiga o‘tishi edi. Shu paytdan boshlab G‘arb konstruktiv orientalizmi asosida yaratilgan Sharqning qiyofasi dogmatizm, irratsionallik, qoloqlik va ekzotiklik fe‘l-atvori xususiyati bilan shakllantirildi. Biroq XX asrning ikkinchi yarimiga kelib Sharq o‘ziga xos obyektiv borliq sifatida qayta ko‘rib chiqila boshlandi va unga bo‘lgan yondashuvlar paradigmalar o‘zgara boshladi. Aynan shu davrga kelib Sharqning obyektiv borlig‘ini qayta tahlil qilish masalasining

ko'rib chiqilishiga: ikkinchi jahon urushidan keyin zaiflashgan imperializmga nisbatan Osiyo va Afrika mamlakatlarida avj olgan mustaqillik harakatlari, ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan gumanizm ritorikasi va G'arb akademik doiralarda kelib chiqishi Sharqlik bo'lgan olimlar sonining ko'payishi kabi bir qancha tarixiy jarayonlar vujudga keltirgan sabablar bor edi. G'arbning Sharqqa bo'lgan munosabatlardagi ikkilik, noxolislik va imperializm mafkurasini Anvar Abdul Malik, Tibavi kabi bir qancha olimlar o'z tadqiqotlarida ko'rsatib o'tishdi. Biroq shu davrgacha shakllangan paradigmalarni o'zgartirishda 1978-yilda Orientalizm asarini yozgan falastinlik arab kelib chiqishiga ega bo'lgan amerikalik olim Edvard Said muhim ro'l o'ynadi. Quddusda tug'ilib AQSHda olim bo'lib shakllangan muhojir sifatida Said butun bir hayoti davomidan ikki xil madaniyat, qadriyatlar va hayotiy munosabatlarning konfrontatsiyasi bosimini his qilib yashadi. Edvard Saidning o'smirluk yillari qarama-qarshiliklarga tola o'tgan edi [2, b. 15]. U nasroniy arab oilasida tug'ilib G'arb ta'limini olib ulg'aydi. U G'arb yaratgan Falastin-Isroil mojarolar tufayli bolaligidanoq o'z uyidan majburiy ko'chishga majbur bo'lgan edi. U avvaliga ta'limni ingliz ma'muriyati mandatida bo'lgan Qohiradagi Viktoriya kolleji o'qidi. O'spirinlik davrida u maktabda o'qituvchi bilan konfliktlarga borib ta'limini ko'chirishga majbur bo'ldi. U ta'limini Amerikaning Pirston shahrida davom ettirdi. Shunga qaramay u bolalik yillarida yilda bir bor Livandagi onasining qishlog'iga kelar va u yerda sof arab madaniyati, kundalik hayoti bilan yaqindan tanishardi. Saidning hayot yo'lidagi murakkabliklar unda orientalizm tanqidiy konsepsiyasini shakllanishida sabab bo'ldi deya olamiz. U G'arb va Sharq madaniyati bilan yaqindan tanish olim sifatida ulg'ayarkan ikki tomonning munosabatini ehtiyotkorlik bilan kuzatar edi. 1967-yildagi arab-Isroil urushidan keyin vujudga kelgan madaniy konfliktlar va munosabatlardagi ikkilik Said qarashlarida shakllangan Sharq-G'arb dioxotomiyasiga ta'sir qilmasdan qolishi mumkin emas edi. [2, b. 18]. Chunki bu urushdan keyin G'arb matbuotidagi interpretatsiya inqirozi qiyosiy matnshunos va falastinlik arab sifatida Saidni bu konfliktga jalb qilgan edi.

Edvard Said asosiy qarashlari, konseptual yondashuvlarini o'zida aks ettirgan "Orientalizm" asari sharqshunoslik sohasida sharqni o'rganish, talqin etishda yangi metod va paradigmalarni yarata olgan tadqiqot bo'ldi. "Orientalizm"ning obyekti sharqshunoslik bo'lib, Said uni uch asosiy ko'rinishini aniqlab tariflaydi: birinchi ma'noda akademik tizim sifatida ikkinchi ma'noda Sharq va har doim G'arb o'rtasidagi ontologik va epistemologik farqqa asoslangan fikrlash uslubi sifatida [1, b. 8-9]. Said uchun orientalizm Sharq-G'arb dioxotomiyasiga (qarama-qarshiligiga) asoslangan, ikkita alohida sezilarli darajada farq qiluvchi sivilizatsion tafakkur tarzini belgilab beradi. Saidning fikricha Sharqni tadqiq etish uchun G'arbn o'rganish uchun ishlatilgan metodlar va paradigmalardan to'g'ridan to'g'ri foydalanish mos emas.

Said Sharq-G'arb dioxotomiyasiga asoslangan sharqshunoslikning ilmiy va

“badiiy” ma’nolaridan tashqari, XVIII asr oxiridan boshlab orientalizmning uchinchi siyosiy-mafkuraviy ma’nosi shakllanganini sanab o’tish mumkin ekanligini aytadi: “orientalizmni sharq bilan ishlaydigan korporativ institut sifatida ko’rish mumkin, bu institut faoliyati esa sharq to’g’risidagi bayonotlar, qarashlar tavsifi, rivojlanishi va boshqaruvi orqali amalga oshiriladi. Oddiy qilib aytganda, orientalizm Sharqda hukmronlik qilish, qayta qurish va hokimiyatni amalda joriy etishning G’arb uslubidir”. Bu uchinchi ma’no nafaqat ilmiy va madaniy tushunchalarni, balki ularning hokimiyat va siyosat bilan qanday bog’langanligini, G’arb va Sharq o’rtasidagi teng bo’lmagan munosabatlarni shakllantirib, davom ettirishini ham aks ettiradi. Saidga ko’ra bu klassik G’arb orientalizmi Sharq to’g’risidagi ma’lumotlarni yaratadi va shu asosida zaruriy tushunchalarni shakllantiradi. Shakllantirilgan ma’lumotlar bazisi va tushunchalar asosida avvaliga yevropaliklar keyinchalik amerikaliklar Sharqning konstruktiv qiyofasini yaratdilar.

Said orientalizm tushunchasini tadqiq qilarkan, Mishel Fukoning nazariyalari va metodlariga tayangan holda orientalizmni diskurs sifatida talqin qiladi. Shu nuqtayi nazardan, orientalizm G’arbning Sharq ustidan dominantligini ta’minlovchi bilim va amaliyotlar tizimi sifatida tushuntiriladi. Orientalizm bilim shakli sifatida bir vaqtning o’zida G’arb davlatlarining Sharq davlatlari ustidan nazoratni amalga oshirgan yoki mustamlakachilik jarayonlari ketayotgan bir paytda aniq kuch munosabatlari orqali vujudga kelgan. Bu vujudga kelgan orientalizmda obyektiv Sharq borlig’i mavjud emas edi. Said sharqshunoslikning mohiyatini yevropaliklar orientalizmi yaratgan diskursning ma’nosidan kelib chiqadi, deb ta’kidlaydi. Chunki aynan orientalizm Sharqni obyekt sifatida yaratdi, u haqida umumiy qabul qilingan “haqiqatlarni” joriy etdi va shu bilan haqiqatga o’xshab ko’rinadigan ba’zi g’oyalarni shakllantirdi. Bundan tashqari, orientalizm yevropaliklar uchun o’z-o’zini identifikatsiya qilish vositasi bo’lib ham xizmat qilgan edi. Orientalizm “biz” va “boshqa” (other) o’rtasidagi aniq chegara chizig’ini belgilab, G’arb o’ziga xosligining asosini yaratadi. Saidning nuqtayi nazariga ko’ra orientalizm G’arb mustamlakachilik diskursidan boshqa narsa emas.

Saidning orientalizm konsepsiyasining muhim jihati shundaki, G’arb an’anaviy Orientalizmining metodologik, faktik xatolarini ko’rsatibgina qolmay, balki konsepsiya kuchli sharqshunoslik diskursiga alternativa mavjudmi degan savolni ilgari suradi. Qo’yilgan ritorik savolga javob berishga harakat qilib Said “Orientalizm” asarida 70-yillarning ba’zi muhim tanqidiy loyihalarini eslatib o’tadi va u “biz muhokama qilganimizdek, inson haqiqatiga nisbatan buzuq yoki hech bo’lmaganda ko’r bo’lmagan gumanitar fan borligiga” ishonishini ta’kidlaydi [1, b. 505].

E.Saidning ilmiy qarashlari Sharqning zamonaviy tarixshunosligi va interdisiplinar tadqiqotlariga muhim ta’sir ko’rsatdi. Birinchidan, bu ta’sir shunchalik kuchli, chuqur va ahamiyatli ediki, bu jarayonda Saidni post-kolonial tadqiqotlar nazariyasining asoschilaridan biri deb e’tirof etish mumkin. Edvard Said orientalizm konsepsiyasi keyingi davrda bir

qancha tadqiqotchilarning ilmiy qarashlarining vujudga kelishiga ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda islom tarixi, dini, sivilizatsiyasi, sotsiologiyasi va antropologiyasi kabi sohalarda faoliyat olib borayotgan, ilmiy ahamiyati katta bo'lgan bir qancha tadqiqotchilar bor. Edvard Said tomonidan "Orientalizm" (1978) kitobida ishlab chiqilgan sharqshunoslik konsepsiyasi nafaqat gumanitar va ijtimoiy fanlar, balki madaniyatshunoslik, siyosatshunoslik, antropologiya va boshqa fanlarda ham ilmiy va akademik tafakkurga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu konsepsiya sezilarli rezonans keltirib chiqardi va G'arbning Sharqni tasvirlash va tushunish usullarini qayta ko'rib chiqishga olib keldi.

Saidning G'arbning orientalizimini tanqid qilishi mustamlakachilikdan keyingi nazariyani shakllantirishning asosiy elementlaridan biriga aylandi. Uning ishi Xomi Bhabha va Gayatri Spivak kabi olimlar jamoasini ilhomlantirdi. Ular mustamlaka merosi zamonaviy madaniy va ijtimoiy tuzilmalarga qanday ta'sir qilishda davom etishini o'z tadqiqotlarida ko'rib chiqdilar. [3, b. 118]. Ikkinchidan, Saidning sharqshunoslik konsepsiyasi G'arb sharqshunoslar safida bo'linishga olib keldi. E. Said g'oyasini rad etgan olimlarning butun jamoasi shakllandi, uning boshida yirik sharqshunos B. Lyuis turadi. Saidning sharqshunoslik konsepsiyasini inkor etganlar konsepsiyada bir qator metodologik va faktik xatolar mavjudligini ta'kidlashadi. [3, b. 121]

Yuqoridagi tanqidiy yondashuvlarga qaramasdan Edvard Said tomonidan amalga oshirilgan sharqshunoslik tahlili G'arb va dunyoning boshqa qismi o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq etish sohasida klassikga aylandi. Uning sharqshunoslik konsepsiyasi tufayli Yevropaning Sharq haqida bilim olish metodining nazariy va uslubiy jihatlarini shakllantirildi. Saidning dalillarining mohiyati shundaki, biror narsa haqida bilimga ega bo'lish orqali biz u ustidan hokimiyatga ega bo'lamiz va aksincha, kuchga ega bo'lish dunyoni biz xohlagan tarzda bilish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Ayniqsa, "bir kategoriya" o'nlab etnik guruhlar, millatlar va tillarni yagona, yolg'on "Sharq" konstruksiyasi asosida qamrab olganida, bilim va hokimiyat o'rtasidagi bog'liqlik nihoyatda muhim bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda XX asr pos-modernizim falsafiy tafakkur vakili sifatida Edvard Said orientalizm konsepsiyasi kuch, madaniyat va bilimni tahlil qilishning yangi usulini taklif qilib, ilmiy izlanishlarda inqilob qildi. Bu olimlarni Sharqni o'rganishda o'rnatilgan yondashuvlarni tanqidiy qayta ko'rib chiqishga undadi, shuningdek, post-kolonial tadqiqotlar, madaniyatshunoslik va boshqa fanlarda yangi vektorni belgiladi. Saidning ta'siri bugungi kunda ham davom etib, ilm-fan va jamiyatdagi kuch va madaniy g'oyalarning o'rni haqidagi o'zidan keyingi tadqiqotlar va munozaralarni rag'batlantirmoqda. Shuningdek, Edvard Saidning orientalizm konsepsiyasi G'arbning "boshqa" madaniyatlarga bo'lgan munosabatini tanqidiy qayta ko'rib chiqishni rag'batlantirishda eng ta'sirli intellektual asoslardan biriga aylandi. U nafaqat

akademik manzarani o'zgartirdi, balki siyosiy va madaniy munozaralarga ham ta'sir qildi va umumbashariy munosabatlarni shakllantirishda hokimiyat va vakillilikni (talqinni) tushunish muhimligini ta'kidladi. Saidning ta'siri bugungi kunda ham davom etib, mustamlakachilik davridan meros bo'lib qolgan madaniy va siyosiy iyerarxiyalarni fosh qilish va bartaraf etishga qaratilgan tadqiqotlar uchun konseptual asos bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashcroft, B. Edward Said. London: Routledge, 2001.
2. Lockman, Z. Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
3. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006.

MA'NAVIY MEROS OB'YEKTLARINI O'RGANISHDA ARXIV MATERIALLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Shohsanam ISKANDAROVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti

I bosqich tayanch doktoranti,

Navoiy Innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Meros, arxiv, arxiv hujjatlari, arxiv ruxsatnomasi, arxiv identifikatsiyalari.

Ma'naviy meros obyektlari — bu xalqning madaniyati, an'analari, til va adabiyoti kabi qismlardan iborat bo'lib, ular odamlarning ruhiy va ma'naviy dunyosini shakllantiradi. Ushbu ob'ektlarni o'rganish jarayonida arxiv materiallaridan foydalanish katta ahamiyatga ega:

Bu birinchidan, bevosita tarixiy hujjatlar bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. Arxiv materiallari tarixiy hujjatlar sifatida ma'naviy meros obyektlari haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Ushbu hujjatlar orqali o'tmishni tushunish mumkin, bu esa ma'naviy merosni to'g'ri aniqlash va saqlashda yordam beradi.

Ikkinchidan, arxiv materiallari o'tmishdan saboqlar olishga imkon berib, ma'naviy merosni yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Ular xalqning hayoti, madaniyati va an'analari haqida keng ko'lamli ma'lumotlar taqdim etadi.

Uchinchidan, Arxiv materiallari orqali ma'naviy meros ob'ektlari saqlanadi, tadqiqotlar olib boriladi va yangiliklar yaratish uchun asos bo'ladi. Bu jarayon madaniyatning avlodan-avlodga o'tishini ta'minlaydi.

To'rtinchidan esa, arxiv materiallaridan foydalangan holda tadqiqotchilar va olimlar ma'naviy merosni o'rganish va yangi ilmiy ishlanmalarni taqdim

etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ilm-fan va madaniyat rivojiga katta hissa qo'shadi.

Ma'naviy meros ob'ektlari jamiyatning ma'naviylashishini va identifikatsiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda ko'plab taniqli olimlar va yozuvchilar, o'z asarlarida mulohaza yuritishgan. Quyida ba'zi olimlarning fikrlarini tahlil etib o'tamiz:

Zigmunt Freyd "Psychoanalysis" asarida ushbu masalaga to'xtalib, psixologik jihatdan, xalq merosi va uning inson psixikasidagi o'rni haqidagi mulohazalarini keltiradi. U "Ma'naviy meros ruhiyatimizda, qadriyatlarimizda va munosabatlarimizda iz qoldiradi", [6] deb ta'kidladi. Bu fikr, ma'naviy merosning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishdagi rolini ko'rsatadi. Britaniyalik tarixchi Arnold Toynbe, zamon va tarix o'rtasida bog'lanishlarni o'rganib, "Madaniyatning hayoti, unga doir an'analarga ko'ra shakllanadi," [2] deya ta'kidladi. U ma'naviy merosning jarayonini jamiyat rivojlanishidagi kuch sifatida ko'radi. Fransuz ijtimoiy tadqiqotchisi Emile Durkheim, jamiyatda ma'naviy meros va an'analarga o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan. U, "Ma'naviy meros, shaxslarni birlashtirish va jamiyatni barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega," [3] deb aytgan. Xuddi shu sohada tadqiqot ishlarini olib borgan o'zbek adabiyotshunos olimi Buxoriy esa, o'z ishlarida xalq merosining, mamlakat ma'naviyatini shakllantiruvchi asosiy omil ekanini aytgan. Jumladan u "O'zbek adabiyoti va folklori asarida ma'naviy meros masalasiga alohida to'xtalib, "Har bir xalq o'z merosi orqali o'zligini saqlaydi va kelajak avlodlarga yetkazadi", deydi.

Umuman olganda, Ma'naviy meros obyektlarining jamiyat ma'naviyatidagi o'rni haqida ko'plab fikrlar mavjud. Ushbu fikrlar madaniy merosning ahamiyatini, jamiyatni birlashtirish, shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishda qanday rol o'ynashini ko'rsatadi.

Ma'naviy meros obyektlarini tiklashda arxiv materiallaridan foydalanish esa, uning ishonchlilik darajasini oshiradi. [4] Arxiv materiallaridan foydalanish sinchkovlikni talab etib, bu jarayon bir qator bosqichlarni o'zida jamlaydi.

Arxiv materiallarini tanlash:

- Yuqori sifatdagi hujjatlar: Ma'naviy meros obyektlarining qayta tiklanishida arxiv hujjatlari (masalan, eski fotosuratlar, xaritalar, yozma manbalar)ni tanlash va ob'ektlarga bog'liq zaruriy materiallarni aniqlash.

- Manbalar tahlili: Olingan hujjatlarning ishonchliligini va ularning tiklanayotgan ma'naviy meros obyektlariga qanchalik mos kelishini baholash.

2. Ruxsat olish:

- Arxivga kirish tartibi: Tegishli arxivga ruxsat olish uchun zarur hujjatlarni tayyorlash va arxiv xodimlari bilan muvofiqlashtirish.

- Maxfiylik va qoidalar: Hujjatlar ustida ishlashda arxivning maxfiylik qoidalariga rioya qilish va kerakli ruxsatnomalarni olish [7].

3. Materiallarni o'rganish [5]:

IV. MILLIY QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARAQQIYOT OMILLARI

<p>Azamat Muxtarov <i>Ma'naviyat milliy negizimiz asosi</i></p>	342
<p>Bekdavlat Aliyev, Bayaliyev Djaxongir Kaynarbekovich <i>Yangi O'zbekistonda dunyoviy va ijtimoiy davlatni shakllantirishda diniy va dunyoviy mafkuralarning uyg'unligi</i></p>	348
<p>To'rayev Shavkat Nishonovich <i>Yangi O'zbekiston – yangi qadriyatlar</i></p>	335
<p>Yazdonova Saxiba Kurbanovna <i>Komillik kaliti – e'tiqod, tarbiya va axloq</i></p>	358
<p>Pardayeva Marhabo Davlatovna <i>Milliy qadriyatlar rivojida naqshbandiya g'oyalarining ahamiyati</i></p>	361
<p>Shahlo Ahrorova <i>Milliy qadriyatlar takomillashuvi va targ'ibotining ijtimoiy-siyosiy ahamiyati</i></p>	366
<p>Primov Baxriddin Abdiraxmonovich <i>Axborotlashgan jamiyatda axloqiy qadriyatlar</i></p>	370
<p>Valixanova Nigora Abdukaxxorovna <i>“Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari!” g'oyasini targ'ib etish</i></p>	373

<p>Azizqulov Akram Abduraxmonovich, Ro‘zimurodov Siroj Madatovich <i>Bag‘rikenglik madaniyati Markaziy Osiyo xalqlari ijtimoiy munosabatlarida milliy qadriyat sifatida</i></p>	376
<p>Yakubov Sobirjon Salimovich <i>Milliy manfaatlar va diaspora diplomatiyasi</i></p>	379
<p>Yaxyayev Dilmurod Karimovich <i>Milliy qadriyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi ahamiyati</i></p>	385
<p>Jurabek Xidirov <i>Turizm rivojida milliy qadriyatlar va madaniy merosning o‘rni</i></p>	389
<p>Otayev O‘tkirbek Matyoqubovich <i>Maʼkuraviy va ma’naviy tahdid – milliy qadriyatlarnig kushandasi</i></p>	391
<p>Toshpolatova Shirin Muxiddinovna <i>Davlat xizmatchisining axloqiy qadriyatlariga qarshi immunitetni shakllantirishning kontseptual mexanizmlari (korruptsiya misolida)</i></p>	397
<p>Shaymardanov Razzoq Nuraliyevich <i>Shu aziz vatan barchamizniki</i></p>	399
<p>Ismailov Dilshod Baxriddinovich <i>Davlat fuqarolik xizmatchilari kasbiy ma’naviyatini rivojlantirishning texnologik tizimi</i></p>	405

Hamdamova Aziza Sharif qizi <i>Milliy qadriyatlarni shakllanishida - xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy faolligini takomillashtirish omillari</i>	409
Niyozova Shohista Nusratilloevna <i>Oila - qadriyatlar beshigi</i>	412
Tilavova Zulayho Baxtiyorovna <i>Madaniyat sohasida "transformatsiya" tushunchasining namoyon bo'lish xususiyatlari</i>	417
V. MILLIY KONTENTDA QADRIYATLARNI TARG'IB QILISH MASALALARI	
Akbar Saitkasimov <i>Milliy kontentda qadriyatlarni targ'ib qilishning zamonaviy texnologiyalari</i>	422
Baxtiyor Maxmudjonovich Rasulov, Azizbek Abdumalikovich Egamberdiyev <i>O'zbek milliy madaniy merosini xorijda taqdim etishga konseptual yondashuv</i>	428
Abdurahimova Farida Yo'ldoshevna <i>Ma'naviyatli oilani shakllantirishda diniy va ma'naviy qadriyatlarning roli</i>	430
Sultonov F.X., Akbarqulova Z.U. <i>Ommaviy madaniyatning bevosita va bilvosita targ'ibot vositalari</i>	437

Rustamov Nodir O‘ktamovich <i>Yoshlar o‘rtasida milliy qadriyatlarni targ‘ib qilishda milliy kontentning o‘rni</i>	444
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna <i>Milliy kontentda qadriyatlarni targ‘ib qilishda agroturizmdan foydalanishda xorij tajribasi</i>	447
Nurullayev Hayotjon Umidjonovich <i>Milliy kontent – ma‘naviy xavfsizlik kafolati sifatida</i>	450
Sultonova Nigina Sheraliyevna <i>Milliy qadriyatlarimizni targ‘ib qilishda liboslarimizning ahamiyati</i>	453
Ilxom Fayzullayev <i>Jamiyatimiz xavfsizligiga ta’sir etuvchi axborotlar</i>	457
Jo‘rayeva Gulandom Murodullo qizi <i>Milliy qadriyatlar – milliy o‘zlikni anglashning asosiy tayanchi</i>	461
Atabayeva Xursandoy Erkinovna <i>Abdurauf Fitratning “Oila” asari milliy qadriyatlarimiz targ‘ibotchisi</i>	464
Abdujabborov Javohir Erkin o‘g‘li <i>Zamonaviy axborot makonida milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish masalalari</i>	467

Madraximov Alisher Usubjon o‘g‘li <i>Milliy kontentda qadriyatlarni targ‘ib etish masalalari</i>	471
Xasanov Zuxriddin Avaz o‘g‘li <i>Jamiyat boshqaruvida milliy kontentlar va ommaviy axborot vositalarining roli</i>	476
Raxmatullayev Sirojiddin Azamat o‘g‘li <i>Yoshlarda mafkuraviy immunitetni mustahkamlashda milliy kontentlarning ahamiyati</i>	480
VI. MA’NAVIY MEROS TARG‘IBOTINING METODOLOGIK ASOSLARI	
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna <i>Yangi O‘zbekistonda ma’naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati</i>	484
Raxmanov Bahodir Ubaydulloyevich <i>Yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishda ma’naviy merosning o‘rni (sinergetik tahlil)</i>	487
Boltayev A‘zam Homidovich <i>“Buxoro merosi” ilmiy jamiyati o‘lkamiz moddiy madaniyati targ‘ibotchisi</i>	491
Kamalova Dilfuza Obidovna <i>Tarbiyadan targ‘ibotga: ma’naviy merosning metodologik asoslari</i>	494

Kamoliddin To‘rayev <i>Raqamlashtirish jarayonida muammo va yechimlar</i>	496
Ro‘ziboyev Dostonbek Dilmurod o‘g‘li <i>Edvard Said ijodida “Orientalizm” fenomenining namoyon bo‘lish xususiyatlari</i>	501
Iskandarova Shohsanam Isoyevna <i>Ma‘naviy meros ob‘yektlarini o‘rganishda arxiv materiallaridan foydalanishning ahamiyati</i>	505
Mirzaaxmedova Nargiza Mirabzalovna <i>Axborot xurujlarining umuminsoniy qadriyatlarga ta‘siri</i>	508
To‘lqin Abduraimov <i>Tarbiyaning ma‘naviy-ma‘rifiy omillari</i>	512
Hamdamova Maftuna Tohir qizi <i>Ma‘naviy tarbiyada tarixiy xotiraning o‘rni</i>	516
Ulug‘bek Siddiqov <i>Vatanparvarlik – ma‘naviy qadriyat</i>	519
Eshonkulov Laziz Azamatovich, Toshpo‘latov Azizbek Shermuxamadovich <i>Yangi O‘zbekiston sharoitida yoshlar ma‘naviyati masalalari</i>	522

Ilmiy-amaliy nashr

**“MILLIY QADRIYATLAR VA
MA’NAVIY MEROSNING JAMIYAT
TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI”**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to‘plami*

Mas’ul muharrir: Olimjon Davlatov,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

B.Qodirov, Sh.To‘rayev, M.Musayev, A.Madraximov,
N.Xusanova, X.Serobov, J.Xidirov, L.Eshonkulov.

«ELNUR-PRINT» nashriyoti,
100129. Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
Litsenziya raqami № 104733, 20.07.2023.

Техник муҳаррир:

Жавохир Мелиев

Саҳифаловчи-дизайнер:

Муҳаммадиқбол Исмоилзода

Теришга 16.10.2024 йилда берилди.

Босишга 19.11.2024 йилда рухсат этилди.

Бичими 84x108 ^{1/32}

Офсет босма усули. 33,7 шарт б.т.

Адади 250 нусха.

«ELNUR PRINT» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 30-уй.